

Кравец М.А., Пименова К.А., Щепина И.Н.

Воронеж, ВГУ

share_kra@mail.ru, kpimenova97@inbox.ru, shchepina@mail.ru

УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Традиционным подходом для отечественных промышленных предприятий является ориентация исключительно на ключевых стейкхолдеров, однозначно определяемых в текущей ситуации, что приводит к сужению мероприятий по взаимодействию со стейкхолдерами [1]. Конечно, такой подход имеет некоторое обоснование, во-первых, статистические исследования не выявили существенного влияния информационной прозрачности предприятия на стоимость акций предприятия, во-вторых, устраняются избыточные с точки зрения такого подхода затраты на взаимодействие с неключевыми стейкхолдерами.

Однако мы присоединяется к точке зрения авторов, которые указывают на необходимость расширения взаимодействия с различными группами стейкхолдеров, учета слабых связей предприятия с различными стейкхолдерами. В пользу данного подхода можно выделить следующие аргументы:

- интернет-среда способствует быстрому распространению мнений, информации, возникающей в любой группе стейкхолдеров, при условии, что эта информация является интересной для массовой аудитории;

- возрастает значение слабых связей предприятия с внешней средой, через которые оно может получать стратегически важную информацию, лучше определять стратегические возможности;

- становится значимой концепция коммуникационного разнообразия предприятия, позволяющая быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды;

- компании научились извлекать пользу из вовлечения стейкхолдеров в процессы разработки новых продуктов, сервисов и пр.;

- одним из требований современного менеджмента, способствующего справедливому и устойчивому социальному развитию, является предоставление тем, кто имеет право быть услышанным, возможности стать участниками процесса принятия решений.

Отдельные отечественные компании осознают необходимость применения модели «Интегрированное стратегическое взаимодействие для устойчивой конкурентоспособности» третьего поколения взаимодействия со стейкхолдерами. Предприятия «стали относиться к взаимодействию со всем разнообразием людей и организаций по поводу социальных и экономических проблем, вопросов охраны окружающей среды как к важному аспекту управления своей деятельностью... Третье поколение

моделей взаимодействия дает возможность компаниям привести свои социальные и экономические показатели, а также показатели, относящиеся к охране окружающей среды, в соответствие со своей общей стратегией. Взаимодействие этого поколения предполагает объединение ресурсов. Это может помочь всем вовлеченным в процесс сторонам получать доступ к информации, решать проблемы и достигать целей, которых ни одна из сторон не смогла бы достичь в одиночку» [2, с. 11].

Несмотря на необходимость реализации задачи формирования коммуникационного разнообразия предприятия, частота, формы коммуникации будут отличаться в зависимости от значимости стейкхолдеров. Поэтому задача определения ключевых групп стейкхолдеров остается актуальной, но методики оценки значимости стейкхолдеров требуют уточнения с учетом, во-первых, включения в оценку информационной власти стейкхолдеров, во-вторых, в переходе от статического к динамическому подходу в оценке стейкхолдеров. В условиях сложной и непредсказуемой внешней среды возникает задача раннего распознавания необходимых изменений, информация о которых может поступить не только от взаимодействия с клиентами и поставщиками, а значит необходимо подвергнуть экспертной оценки и другие группы стейкхолдеров с точки зрения их значимости как источника стратегической информации [3]. Возможность перехода стейкхолдеров из одной группы стейкхолдеров (не ключевой) в другую (ключевую, как правило, здесь рассматривается возможность конвертации в клиента), а также возможность изменения в значимом критерии отнесения стейкхолдера к группе «ключевой» обуславливает необходимость перехода к динамической модели оценки, которая также, как правило, приводит к расширению группы значимых стейкхолдеров [4].

Рассмотрим, как меняется представление о значимости стейкхолдеров, как расширяется группа ключевых стейкхолдеров, на примере крупного отечественного мебельного предприятия. В качестве системы координат для оценки стейкхолдеров выбрана модель Менделоу, в которой стейкхолдеры оцениваются по критерию власти и интересу [5]. В категорию ключевых попадают клиенты и сотрудники, поставщики находятся точно на границы области (рис. 1). Подвергнув оценке оставшихся стейкхолдеров на предмет информационной важности как источника стратегической информации, эксперты добавили поставщиков и профессиональные сообщества в категорию ключевых стейкхолдеров (рис. 2). Если деятельность по налаживанию тесных связей с поставщиками может быть локализована в отдельном подразделении, то результативное взаимодействие с профессиональными сообществами предполагает развитие связей сотрудников предприятия из разных служб и разных уровней управления.

Рис.1. Карта стейкхолдеров мебельного предприятия, построенная по классическим основаниям власти

Рис.2. Карта стейкхолдеров мебельного предприятия, построенная с учетом значимости стейкхолдеров как источников стратегической информации, возможности изменений характеристик стейкхолдеров

Образовательные организации, не рассматриваемые как ключевые стейкхолдеры многими отечественными предприятиями, тем не менее по оценке экспертов крупного мебельного предприятия являются таковыми. Такое обоснование дается не на основе возможностей инновационного сотрудничества, а на основе высокой вероятности трансформации обучающихся, которые проходят практику от образовательных организаций на данном предприятии, в стейкхолдерские категории «сотрудник» и «клиент».

Таким образом, отечественные предприятия вынуждены переходить к практике управления множеством групп стейкхолдеров, что определяется не только тенденцией повышения требований к компаниям со стороны стейкхолдеров, но необходимостью получения от них стратегически важной информации. Несмотря на необходимость анализа широкого круга стейкхолдеров остается актуальной задача определения групп ключевых стейкхолдеров, поскольку они требуют более частой коммуникации, развитию обратной связи, использованию комплекса средств коммуникации. Классические основания выявления ключевых стейкхолдеров могут быть дополнены критерием информационной значимости. Статические инструменты оценки могут дать неправильную картину не только по второстепенным, но и ключевым стейкхолдерам, возникает задача оценки вероятности изменений в характеристиках стейкхолдеров.

Список использованной литературы:

1. Чернов Д. Стратегические коммуникации российского бизнеса / Д. Чернов. – М.: Институт коммуникационного менеджмента ГУ – ВШЭ, 2009. – 198 с.
2. Крик Т. От слов к делу. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Выпуск 2: Практическое руководство по организации взаимодействия со стейкхолдерами / Т. Крик, М. Форстейтер, Ф. Монаган. Пер. с англ. – М.: Международное проектное бюро «Деловая культура», 2005. – 148 с.
3. Кравец М.А. Сущность информационной власти стейкхолдеров в современных экономических условиях / М.А. Кравец, О.Я. Емельянова, И.В. Шершень // Современная экономика: проблемы и решения. – 2020. – №8. – С.40-48.
4. Friedman A.L., Miles S. Developing Stakeholder Theory // Journal of Management Studies. 2002. Vol. 39. P. 1-21.
5. Mendelow A. Stakeholder Mapping / A. Mendelow // Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems, Cambridge, MA, 1991.